

**СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ НАРЕЧИЙ РУССКОГО И
УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ**

Убайдуллоева Наргиза

Учительница по русскому языку

ШШ №1 Ташкентского района

Исследование семантической системы языка, проводимое в разных направлениях современного языкознания в самых различных аспектах, получило, особенно в последнее время, широкий размах. Среди лингвистических типов значений, которыми занимается семантика, особая роль принадлежит словообразовательному типу. Однако многие аспекты проблемы образования наречий остаются невыясненными. Это, в первую очередь, признаки выделения наречий. Одни исследователи основным признаком наречий считают синтаксический (Э.В.Севортян, А.М.Щербак), другие - семантический (В.М. Насилов), третьи - морфологический, синтаксический и семантический, т.е. предлагают комплексный подход (Л.Н.Харитонов, НА. Баскаков, А.Н.Кононов). Откуда?

В узбекском языке абсолютно большинство этих грамматических форм возникло не на уровне морфологии словоизменительной, а с самого начала создано как наречие по подобию и образцу внешне сходных, действительно изолированных и лексикализованных форм падежей на уровне собственно деривационной морфологии. Например, наречия «узоқ» - «далеко», «якин» - «близко», «бекорга», «бежизга» - «зря, попусту», «ана у ерга» - «туда», «бу ерга» - «сюда» и т.п.¹ представляют собой лексикализованные формы направительного падежа, лексемы «олдига» - «вперед», «бошида» -

¹ Толковый словарь узбекского языка: В 2-х т. 60 000 слов и сочетаний / С.Ф. Акабиров, Т.А. Аликулов, С.И. Ибрагимов и др. / Под ред. З.М. Магруфова. – М.: Русский язык, 1981. – Т. I. А – Р. – 632 с.

«вначале», «орқага» - «назад», «бирга» - «вместе»; «узокда» - «вдали», «яқинида» - «вблизи», «кечки пайтда» - «вечером», «тушликда» - «в полдень», «доимо» - «вечно», «бу ерда» - «здесь» и т.п. - местного падежа, слова же типа «узокдан» «издали», «яқиндан» - «с близкого расстояния», «қайтадан» - «снова», «ёддан» - «наизусть», «афсус» - «зря», «бошидан» - «сначала», «оз-оздан» - «чуть, еле, едва», «у ердан» - «оттуда», «бу ердан» - «отсюда», «олдидан» - «спереди», «бошидан» - «сначала», «ортидан» - «сзади», «кейин» - «потом, после», «бирданига» - «разом, оптом», бирга "вместе" - исходного падежа.

В русском языке наречия образуются от разных частей речи следующими способами: приставочным, суффиксальным, приставочно-суффиксальным.

Наречия образуются приставочным способом от других наречий. Например: недалеко ← далеко, послезавтра ← завтра².

Наречие «послезавтра» образовано от наречия «завтра» при помощи приставки *после-*. Суффиксальным способом глаголы образуются от разных частей речи: Суффиксальным способом глаголы могут образовываться от прилагательных. Например: искренне ← искренний, высоко ← высокий, дружески ← дружеский.

Наречие «искренне» образовано от прилагательного «искренний» при помощи суффикса *-е*. Наречие «высоко» образовано от прилагательного *высокий* при помощи суффикса *-о*.

Приставочно-суффиксальным способом глаголы образуются от прилагательных. Например: Издалека ← далёкий, по-приятельски ← приятельский, вкрутую ← крутой.

Среди словообразовательных типов наречий русского языка, производных от имён существительных с предлогами, также много стилистически отмеченных. Прежде всего, сюда относятся наречия

² Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М.: Русский язык, 2001.

разговорного стиля, состоящие из предлога *без* и устаревшей формы имени существительного в родительном падеже единственного числа с окаменевшим окончанием –у: без разбору, без спросу, без толку, без удержу, без умолку и др. Значения наречий данного типа в узбекском языке передаются соответствующими падежными и формообразующими суффиксами, но отличаются словообразовательной характеристикой, например: без спросу – бесўрок, сўроксиз, сўрамадан. Наречия типа утречком, вечерочком образовались при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ечк, -очк). При переводе их на узбекский язык выявляется, что в узбекском языке данные наречия не образуются с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. Например: утречком погуляем – эрталаб сайр қиламиз; вечерочком пойдём – кечкурун борамиз³.

Абсолютное большинство наречий, имеющих падежные и деепричастные формы, возникло не на уровне словоизменительной, а на уровне деривационной морфологии по подобию и образцу внешне сходных, изолированных и лексикализованных форм падежей и деепричастий. Разные части речи характеризуются различным словообразовательным потенциалом относительно конверсии. Конверсионные пары, состоящие из глагола и наречия, прилагательного и наречия, существительного и наречия, должны замыкаться наречием; омонимичные же группы, содержащие с своим составе глагол и прилагательное, существительное и глагол, прилагательное, существительное, наречие - существительным. Здесь что-то пропустила ты, посмотри... Дай выходные Откуда взяла?

Литература:

1. Толковый словарь узбекского языка: В 2-х т. 60 000 слов и сочетаний / С.Ф. Акабиров, Т.А. Аликулов, С.И. Ибрагимов и др. / Под ред. З.М. Магруфова. – М.: Русский язык, 1981. – Т. I. А – Р. – 632 с.

³ Хамраева Г.А. Лингводидактические основы обучения стилистическим свойствам наречий русского языка студентов узбекских групп: Дисс. ... канд. пед. наук. – Т., 2008. – 192 с.

2. Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М.: Русский язык, 2001.
3. Хамраева Г.А. Лингводидактические основы обучения стилистическим свойствам наречий русского языка студентов узбекских групп: Дисс. ... канд. пед. наук. – Т., 2008. – 192 с.

